

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

**BAZIČNE LJUDSKE VREDNOSTI, DISPOZICIJE
ZA KRITIČKO MIŠLJENJE I MEDIJSKA PISMENOST
KAO PREDIKTORI POVERENJA U JAVNE INSTITUCIJE
U SRBIJI TOKOM PANDEMIJE COVID-19
– PRELIMINARNI REZULTATI ISTRAŽIVANJA¹**

Aleksandar Bulajić²

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau

Nikola Koruga³

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

Tamara Nikolić⁴

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

Cristoph Giehl

Slobodni naučni saradnik

Apstrakt

Tokom pandemije COVID-19, brojna istraživanja u oblasti društveno-humanističkih nauka ispitivala su povezanost društvenih faktora, poput društvenog poverenja, odnosno poverenja u javne institucije (PJI) i pridržavanja mera prevencije i zaštite predlaganih/zahtevanih od strane javnih institucija. Nijedno dosadašnje istraživanje nije međutim eksplicitno ispitivalo faktore koji predviđaju PJI različitog tipa poput SZO, nacionalnog zdravstvenog sistema ili pak lokalne zdravstvene ustanove. Aktuelno istraživanje je aktuelizovano pri samom okončanju pandemije, kako bismo stekli uvid u naknadnu refleksiju iskustava građana Srbije u kontekstu PJI, u odnosu na dva tipa preporučenih/zahtevanih mera: prevencije širenja infekcije i tretmana nakon kontrakcije virusa SARS-CoV-2. Istraživali smo povezanost tri faktora, prema našoj hipotezi, povezanih za PJI: kompoziciju bazičnih ljudskih vrednosti (BV), medijsku pismenost i dispozicije za kritičko mišljenje uz kontrolu SES-a, nivoa obrazovanja, opšteg poverenja i percepcije lične ranjivosti u odnosu na COVID-19. Podaci su prikupljeni putem distribuiranja upitnika sa specijalnom pažnjom posvećenom obuhvatu različite obrazovne strukture populacije. Rezultati preliminarnih analiza izvršenih za podatke sa parcijalnog uzorka (preliminarnih 104 učesnika istraživanja od ukupno 400), pokazali su da pored ostalih nepomenutih faktora predikcije, hedonizam, stimulacija,

1 Realizaciju ovog istraživanja finansijski je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u sklopu finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu (broj ugovora 451-03-66/2024-03/ 200163).

2 <https://orcid.org/0000-0001-6618-4314>; e-mail: aleksandar.bulajic.ff@gmail.com

3 <https://orcid.org/0000-0003-2790-2656>

4 <https://orcid.org/0000-0002-8697-6092>

samousmerenost, moć, tradicija, zatim konformizam i sigurnost različito utiču na PJI, pre svega odnosu na sam tip institucija, ali i obrazovni nivo populacije.

Ključne reči: bazične ljudske vrednosti, medijska pismenost, dispozicije za kritičko mišljenje, COVID-19, poverenje u javne institucije.

Uvod

Kao jedan od najvažnijih značajnih prediktora pridržavanja preventivnih i zaštitnih mera od strane populacije tokom trajanja pandemije COVID-19 pokazalo se poverenje u javne institucije i organizacije poput zdravstvenog sistema, medija i vlade (Radu, 2021), čak i slučaju kontrole drugih značajnih faktora poput anksioznosti u vezi sa oboljevanjem usled kontrakcije virus SARS-CoV-2, tj. ličnog rizika i ranjivosti (Falcone et al., 2020; Nielsen & Lindvall, 2021; Storopoli et al., 2020). Uglavnom se pod pojmom *pouzdanja* (eng. confidence) u socijalne ili javne institucije u kontekstu zdravstvenih kriza podrazumeva verovanje da date institucije poseduju odgovarajuće kompetencije i sposobnosti za upravljanje datim krizama, kao i percepciju da se odluke javnih politika donose u najboljem interesu populacije (Shao & Hao, 2020). Ovo poslednje određenje, koje shvatamo kao *poverenje* (eng. trust), je izvedeno iz teorije rekreancije (eng. recency theory, Freudenburg, 1993) po kojoj su „poverenje u sposobnost društvenih institucija i uočena ranjivost prema bolesti“ ključni faktori koji predviđaju usvajanje mera zdravstvenih, kao i drugih javnih politika (Storopoli et al., 2020, str. 1).

Aktuelno istraživanje fokusirano je na tri faktora kao moguća prediktora poverenja u javne institucije (PJI) tokom pandemije COVID-19: bazične ljudske vrednosti (BV), dispozicije za kritičko mišljenje (DKM) i medijsku pismenost (MP). U ovom radu će zbog kompleksnosti analize rezultata i tipa i ograničenosti dužine publikacije biti prikazani delimični i preliminarni deskriptivni rezultati istraživanja.

Nekoliko prethodnih studija postavilo je hipotezu o povezanosti BV koncipiranih prema Švarcovom modelu (Schwartz, 2012) i pridržavanja preventivnih i protektivnih mera proglašanih od strane javnih politika tokom pandemije COVID-19. Wolf i saradnici (Wolf et al., 2020), predviđaju da je pozitivna povezanost visokih vrednosti na dimenzijama „samotranscedencije (npr. odgovornost) i konzervacije (npr. bezbednost)“ sa „pridržavanjem institucionalnih uputstava tokom pandemije COVID-19“ verovatna (Wolf et al., 2020, str. 618).

U pogledu veze kritičkog mišljenja i poverenja u javne institucije, značajno je istraživanje realizovano u Rumuniji 2021, koje, iako nije potvrdilo početnu hipotezu o vezi DKM i analitičkog mišljenja sa verovanjem u teorije zavere, jeste međutim pokazalo da je pogrešno plasiranje i tumačenje informacija u vezi sa pandemijom uticalo na poverenje u institucije, pridržavanje preventivnih mera, pozive na vakcinaciju i sl. (Buturoiu et al., 2021). Istraživanje sprovedeno u Španiji među populacijom srednjoškolaca pokazalo je na međuzavisnost razvijanja kritičkog mišljenja i uspešnosti u prepoznavanju lažnih vesti povezanih sa pandemijom, ali samo u slučajevima u kojima su učenici imali dovoljno predznanja, tj. relativno visok zdravstvene pismenosti (Puig et al., 2021).

U pogledu značaja medijske pismenosti, zanimljivo je istraživanje vršeno u SAD, koje je ukazalo da je poznavanje i razumevanje institucionalnih mera prevencije širenja pandemije nedovoljno

za adekvatno prilagođavanje ponašanja, ukoliko dato znanje nije bilo praćeno i adekvatnim nivoom medijske pismenosti (Austin et al., 2021).

Metodološki okvir istraživanja

Kao glavni cilj istraživanja postavljeno je utvrđivanje povezanosti BV, DKM i MP sa institucionalnim poverenjem tj. PJI uzimajući u obzir i socio-demografske karakteristike uzorka, poput obrazovnog nivoa, SES-a, zatim opšteg poverenja (poverenja u druge ljude), opšteg poverenja u zdravstvene institucije, percepcije lične ranjivosti u odnosu na COVID-19, COVID-19 status, iskustvo sa zdravstvenim institucijama tokom pandemije, itd. (Šema 1). U cilju prikupljanja podataka distribuiran je onlajn upitnik, koji je bio otvoren za učesnike istraživanja od avgusta 2022. do septembra 2023. godine. Učesnici su bili instruisani da na upitnik odgovaraju imajući u vidu svoje iskustvo od zvanično proglašenog početka pandemije do trenutka odgovaranja.

Instrumenti

PJI je ispitivano skalom procene Likertovog tipa (Šema 1). Mere i preporuke javnih institucija su kategorisane u dva tipa: prevencija širenja infekcije i zdravstveni tretman nakon kontrakcije virusa SARS-CoV-2.

Za potrebe ispitivanja individualnih kompozicija BV korišćena je Švarcova skala bazičnih ljudskih vrednosti – skraćena verzija (Lindemann & Verkasalo, 2005) kojom su utvrđivale preferencije u odnosu na deset bazičnih vrednosti grupisanih u okviru 4 dimenzije (Tabela 1).

U pogledu utvrđivanja DKM korišćena je skala koju je razvio Sосу (2013), a koja se sastoji od jedanaest ajtema i dve subskale: *kritičke otvorenosti* i *refleksivnog skepticizma*.

Medijska pismenost je merena skalom koja se odnosila na razumevanje i proizvodnju medijskih sadržaja u domenu vesti (eng. News Media Literacy Scale), koja se sastoji od tri dimenzije (autori i publika, poruke i značenja, reprezentacije i relanost) i petnaest ajtema (Ashley et al., 2013).

Populacija i uzorak

Populaciju su činili punoletni građani Republike Srbije koji su tokom pandemije COVID-19 najmanje dve i po godine boravili u Srbiji. Uzorak koji je obuhvaćen preliminarnom analizom rezultata obuhvatio je 104, od ukupno prikupljenih kompletnih podataka za 400 osoba. Uzorak je sadržao nekoliko puta više osoba ženskog nego muškog pola, a u starosnoj strukturi su dominantno bile reprezentovane osobe između 18 i 35 godina. U pogledu najvišeg završenog nivoa obrazovanja uzorkom su bile više reprezentovane individue sa završenom gimnazijom, kao i završenim univerzitetskim osnovnim i master studijama (Grafikon 1).

Šema 1: Varijable i osnovni dizajn istraživanja.

Grafikon 1: Pol, Starost, Nivo obrazovanja i Ukupni mesečni prihodi učesnika

Prikaz i analiza rezultata

U pogledu PJI merene petostepenom skalom Likertovog tipa dobijene su umerene vrednosti kako u pogledu mera prevencije ($M=3.026$, $SEM=0.77$), tako i u pogledu mera tretmana usled kontrakcije SARS-CoV-2 virusa ($M=3.025$, $SEM=0.086$). Na sedmostepenoj skali BV (-1 do 5) učesnici su, u proseku, kao lične vrednosti najniže ocenili *moć*, *tradiciju* i *konformizam*, a kao najviše, *benevolentnost*, *univerzalizam* i *samousmerenost* (Tabela 1). Na skali DKM dobijene su umereno visoke vrednosti ($M=4.176$, $SEM=0.56$), kao i na skali MP ($M=4.283$, $SEM=0.54$).

Tabela 1: Samoprocena na skali BV.

	M	SEM
Moć	1.68	0.14
Postignuće	3.26	0.10
Benevolentnost	4.16	0.09
Univerzalizam	4.19	0.09
Tradicija	2.25	0.15
Konformizam	2.18	0.15
Sigurnost	3.53	0.13
Hedonizam	3.12	0.11
Stimulacija	3.02	0.13
Samousmerenost	4.17	0.09
Otvorenost za promene (hedonizam, stimulacija, samousmerenost)	3.44	0.08
Konzervacija (tradicija, konformizam, sigurnost)	2.94	0.09
Samounapređivanje (moć, dostignuće)	2.47	0.10
Samoprevazilaženje (dobronamernost, univerzalizam)	4.18	0.08

Interkorelacije utvrđivane Spirmanovom metodom (ρ) pokazale su značajnu nisku povezanost vrednosti *konzervacije* i marginalno značajnu povezanost MP sa obrazovnim nivoom. Takođe, utvrđena je i značajna umerena povezanost DKM sa MP, dok su u pogledu dimenzija BV, *otvorenost za promene* i *samoprevazilaženje* pokazali značajnu nisku povezanost sa DKM (Tabela 2).

Tabela 2: Interkorelacije glavnih prediktora i obrazovnog nivoa.

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Obrazovni nivo						
2. MP	0.174*					
3. DKM	0.026	.459***				
4. Otvorenost za promene	-0.069	0.135	.262**			
5. Konzervacija	-.207*	0.063	0.083	.367***		
6. Samounapređivanje	-0.006	0.089	0.021	.345***	0.179	
7. Samoprevazilaženje	-0.026	0.071	.214*	.269**	.251*	0.963

^x marginalna značajnost, $p = .05 - .09$

* $p < .05$

** $p < .01$

U pogledu PJI – na obe dimenzije (mere prevencije i tretmana) uočene su uglavnom umerene vrednosti (Tabela 3). Pri tome se pokazalo da nema značajnih razlika između dimenzija po kategoriji

različitih institucija i instituta, osim u slučaju poverenja u poznanike i prijatelje koji su doktori, gde je uočena veoma značajna, ali i jako mala razlika između dimenzija PJI ($M_{diff} = 0.15$).

Tabela 3: Poverenje u javne institucije – mere prevencije i tretmana.

	Prevencija		Tretman		t	df
	M	SEM	M	SEM		
Medicinska nauka	3.60	0.11	3.55	0.12	0.53	103
SZO	2.87	0.13	2.88	0.13	-0.13	103
Nacionalni zdravstveni sistem	2.64	0.12	2.67	0.12	-0.42	103
Ministarstvo zdravlja	2.11	0.10	2.26	0.11	-2.03	103
Lokalna COVID-19 ambulanta	2.95	0.12	2.95	0.12	0.00	103
Izabrani lekar	3.09	0.11	3.07	0.12	0.29	103
Privatne zdravstvene ustanove	3.19	0.10	3.21	0.11	-0.27	103
Prijatelji koji su doktori	3.77	0.09	3.62	0.10	3.431***	103
Poverenje u javne institucije generalno (M)	3.03	0.08	3.03	0.09	0.03	103

*** $p < .001$

Kada se radi o vrednosti PJI, posmatranih posebno za svaku od institucija i instituta posebno, a prema nivou obrazovanja, može se uočiti zanimljiva doslednost. Osobe sa srednjim nivoom obrazovanja (završenom srednjom školom bilo kog tipa) imaju naglašeno veći nivo poverenja u mere tretmana u odnosu na ostale obrazovne kategorije učesnika, nezavisno od institucije koja je u pitanju, dok osobe sa najvišim nivoom obrazovanja (magistarske i doktorske studije) imaju naglašeno veći nivo poverenja u mere prevencije, takođe nezavisno od institucije koja je u pitanju (Grafikon 2). Data doslednost u opservacijama međutim prestaje jedino u slučaju kategorija „privatne zdravstvene institucije“ i „poznanci i prijatelji koji su doktori“, gde su razlike između učesnika različitih obrazovnih nivoa, kao i razlike između dimenzija mera prevencije i tretmana minimalne. Dati rezultat govori o potencijalno snažnoj interakciji obrazovnog nivoa i tipa institucije, kao obrazovnog nivoa i dimenzija PJI (mera prevencije i tretmana) za pitanje poverenja koji su građani imali tokom pandemije COVID-19.

Grafikon 2: Poverenje u javne institucije prema nivou obrazovanja.⁵

5 U Grafikonu 2 su prikazane opservacije za vrednosti PJI, za svaku od institucija i instituta posebno, a prema nivou obrazovanja. Kako je preliminarni uzorak za nivo osnovne škole, sadržavao podatke za samo jednog učesnika, dati podaci nisu prikazani na grafikonu. Takođe, učesnici srednjih stručnih škola i gimnazija su svedinjeni u jednu kategoriju.

Linije odstupanja predstavljaju ± 1 SEM. Dimenzije poverenja u mere prevencije i tretmana su grupisane u parove tako da prvi stub uvek predstavlja vrednosti za mere prevencije, a drugi stub vrednosti za mere tretmana.

Rezultati inferentne statističke analize podataka u ovom radu neće biti eksplicirani zbog kompleksnosti analiza i ograničenja dužine rada. U pitanju su planirane analize multiple regresije (backward enter metoda) sa ciljem nalaženja optimalnog modela predikcije poverenja u javne institucije, kao i metoda strukturalnog modelovanja.

Rezultati multiple regresije vršeni na preliminarnom uzorku od 104 učesnika su pokazali, da su najznačajniji prediktori poverenja u medicinsku nauku: poverenje u zdravstvene institucije uopšte i MP, a u pogledu BV, to jesu vrednosti vezane za konstrukt „tradicija“ koji pokazuje negativnu povezanost sa poverenjem. U pogledu poverenja u SZO, optimalni model predikcije uključuje faktore MP, dok u pogledu vrednosti „benevolentnost“ i „konformizam“ pokazuju pozitivnu, a tradicija i sigurnost negativnu povezanost sa poverenjem u SZO doživljenim tokom pandemije COVID-19.

Zaključna razmatranja

Naša početna razmatranja na osnovu analize preliminarnog uzorka pokazuju veliku složenost pitanja poverenja u javne institucije tokom pandemije COVID-19, kada se uzmu u obzir socio-demografski pokazatelji, DKM, MP i BV, odnosno da na pitanje kakvo je bilo poverenje u javne institucije tokom pandemije i kako se ono može predikovati nema jednoznačnog odgovora. Ono što možemo konstatovati pre vršenja daljih analiza jeste da postoji tendencija da su obrazovni nivo, MP i BV bitno doprinosili poverenju u javne institucije tokom pandemije, ali da vrsta i intenzitet prediktora zavise od tipa javne institucije. Strukturiranje tipa i intenziteta veza između prediktora poverenja u različite javne institucije zahtevaće buduće složenije analize.

Literatura

- Ashley, S., Maksl, A., & Craft, S. (2013). Developing a news media literacy scale. *Journalism & Mass Communication Educator*, 68(1), 7–21.
- Austin, E. W., Austin, B. W., Willoughby, J. F., Amram, O., & Domgaard, S. (2021). How media literacy and science media literacy predicted the adoption of protective behaviors amidst the COVID-19 pandemic. *Journal of health communication*, 26(4), 239–252.
- Buturoiu, R., Udrea, G., Oprea, D. A., & Corbu, N. (2021). Who Believes in Conspiracy Theories about the COVID-19 Pandemic in Romania? An Analysis of Conspiracy Theories Believers' Profiles. *Societies*, 11(4), 138. <https://doi.org/10.3390/soc11040138>
- Falcone, R., Coli, E., Felletti, S., Sapienza, A., Castelfranchi, C., & Paglieri, F. (2020). All we need is trust: How the COVID-19 outbreak reconfigured trust in Italian public institutions. *Frontiers in psychology*, 11, 561747.
- Freudenburg, W. R. (1993). Risk and recreancy: Weber, the division of labor, and the rationality of risk perceptions. *Social forces*, 71(4), 909–932. <https://doi.org/10.2307/2580124>
- Lindeman, M., & Verkasalo, M. (2005). Measuring values with the short Schwartz's value survey. *Journal of personality assessment*, 85(2), 170–178.
- Puig, B., Blanco-Anaya, P., & Pérez-Maceira, J. J. (2021). “Fake News” or Real Science? Critical thinking to assess information on COVID-19. *Frontiers in Education*, 6, 646909.
- Radu, B. (2021). Trust in public institutions and compliance with measures against the COVID-19 pandemic. Case study on the Metropolitan Area of Cluj, Romania. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 17(63), 128–150.

- Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. *Online readings in Psychology and Culture*, 2(1), 2307–0919.
- Shao, W., & Hao, F. (2020). Confidence in political leaders can slant risk perceptions of COVID–19 in a highly polarized environment. *Social science & medicine*, 261, 113235.
- Sosu, E.M. (2012). The development and psychometric validation of a Critical Thinking Disposition Scale. *Thinking Skills and Creativity*, 9, 107–119. <http://doi.org/10.1016/j.tsc.2012.09.002>
- Storopoli, J., da Silva Neto, W. L. B., & Mesch, G. S. (2020). Confidence in social institutions, perceived vulnerability and the adoption of recommended protective behaviors in Brazil during the COVID-19 pandemic. *Social Science & Medicine*, 265, 113477. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113477>
- Nielsen, J. H., & Lindvall, J. (2021). Trust in government in Sweden and Denmark during the COVID-19 epidemic. *West European Politics*, 44(5–6), 1180–1204.
- Wolf, L. J., Haddock, G., Manstead, A. S., & Maio, G. R. (2020). The importance of (shared) human values for containing the COVID-19 pandemic. *British Journal of Social Psychology*, 59(3), 618–627.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024